

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

P-ISSN 2807-5854

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

VOLUME VI, NOMOR 5, MEI 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

www.bmkg.go.id

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar,
Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

SALAM KAMI

Kami dengan senang hati menyapa kembali para pembaca Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan. Buletin ini bertujuan untuk memperkenalkan lebih dekat Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Selain memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan 24/7, stasiun ini juga berfungsi sebagai Kantor Pengawas Meteorologi untuk Flight Information Region (FIR) Ujung Pandang.

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 5, Mei 2026 ini kami terbitkan sebagai sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pengguna layanan data informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Stasiun ini bertugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, serta pengolahan, analisis, dan prakiraan di wilayahnya, juga pelayanan jasa meteorologi.

Kami berharap upaya ini semakin mendekatkan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin dalam mencapai visi dan misinya, dengan dukungan seluruh insan penerbangan.

Akhir kata, semoga edisi kali ini bermanfaat bagi Anda, pembaca setia Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan.

Selamat membaca!

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

TIM REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I
Sultan Hasanuddin

PENGARAH

Ashar

PEMIMPIN REDAKSI

Zakiah Mustadjuddin

REDAKTUR

Muhammad Syawal
Muhammad Fikri Fansyuri
Dominggus
Prayoga Ismail
Nur Riska Lukita
Nuranissa Rahma
Nadhilah Humairah Salwa Salsabil

PENYUNTING

Wena Astyka Dewi
Richard

EDITOR

Winda Retha Taranita
Adi Prasetyo

SEKRETARIAT

Wahyu Darmadi
Sulaeha

BULETIN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN
VOLUME VI, NOMOR 5, MEI 2026

- 1 SALAM KAMI**
 - Tim Redaksi
 - Daftar Isi
 - Daftar Istilah

- 6 TAJUK**
 - Ulasan Buletin

- 7 ANALISIS CUACA APRIL 2026**
 - Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Profil Data Pengamatan Sinoptik
 - Analisis Pengamatan Udara Atas

- 18 AERODOME CLIMATOLOGICAL SUMMARY (ACS)**
 - Rangkuman ACS Bulan April 2026

- 21 INFORMASI SIGMET**
 - *Meteorological Watch Office (MWO) Ujung Pandang*

- 28 PROSPEK CUACA PENERBANGAN MEI 2026**
 - Prospek Dinamika Atmosfer dan Laut
 - Prospek Cuaca Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

- 32 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

- 36 ARTIKEL**

Membedah Potensi El Niño 2026

- 42 SERBA SERBI**
 - Kilas Peristiwa
 - Profil Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Daftar Isi

DAFTAR ISTILAH

SUHU MUKA LAUT/ SST (SEA SURFACE TEMPERATURE)

Suhu air pada permukaan laut. (kamus Istilah Meteorologi Aeronautik, 2006)

EL NINO

El Nino adalah fase dimana memanasnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah. (Tjasyono, 2007)

LA NINA

La Nina adalah fase dimana mendinginnya suhu muka laut di laut Pasifik wilayah ekuator bagian timur dan tengah, lawan dari *El Nino*. (Tjasyono, 2007)

MADDEN JULIAN OSCILLATION / MJO

Penjalaran Osilasi ke arah timur dengan periode 30-60 harian di atmosfer tropis pertama kali diteliti oleh Rolland Madden dan Paul Julian pada tahun 1971 (Chang & Lim, 1986)

ANGIN MONSUN

Kata monsun berasal dari bahasa Arab "*mousim*" ialah nama angin musiman di Arab yang dalam selang waktu enam bulan bertiup dari timur laut dan enam bulan berikutnya dari arah barat daya.

PEMANASAN GLOBAL

Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.

SOUTHERN OSCILLATION INDEX / SOI

Pengukuran skala besar fluktuasi tekanan udara yang terjadi antara Pasifik bagian barat dan timur selama peristiwa El Niño and La Niña.

DIPOLE MODE/ IOD (INDIAN OCEAN DIPOLE)

Dipole Mode adalah tingkat ketersediaan uap air akibat perbedaan suhu muka laut antara Samudera Hindia dan Perairan Pantai Timur Afrika.

DAFTAR ISTILAH

INDEX LABILITAS

Indeks yang digunakan untuk mengukur stabilitas atmosfer, yang berasal dari Data Radio Sonde.

LIFTED INDEX (LI)

Nilai yang diperoleh dari selisih antara suhu udara lapisan 500 mb dengan suhu udara parcel udara pada lapisan 500 mb yang dinaikkan secara adiabatik dari lapisan batas atmosfer.

SHOWALTER INDEX (SI)

Indeks untuk mengukur stabilitas atmosfer menggunakan parcel udara pada tingkat 850 dan 500 mb. Nilai negatif berarti atmosfer tidak stabil dan potensi badai guntur meningkat.

SEVERE WEATHER THREAT (SWEAT INDEX)

Kombinasi beberapa parameter seperti angin dan kelembapan. Nilai tinggi menunjukkan potensi cuaca buruk, seperti badai petir.

CAPE (CONVECTIVE AVAILABLE POTENTIAL ENERGY)

Energi total dari gaya apung di kolom udara yang tersedia untuk mengangkat parcel udara, Nilai tinggi berarti lebih banyak energi untuk badai kuat dan potensi hujan lebat.

K INDEX

Indeks mengukur stabilitas atmosfer untuk potensi badai petir dengan mempertimbangkan kelembapan dan suhu pada beberapa lapisan atmosfer. Nilai tinggi menunjukkan potensi badai petir meningkat.

TOTAL TOTAL INDEX

Gabungan antara indeks vertikal total (selisih suhu lingkungan lapisan 850 mb dan 500 mb) dengan cross total (selisih suhu titik embun pada lapisan 850 mb dan suhu lingkungan 500 mb) yang dapat menentukan proses konveksi.

TAJUK

Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan adalah publikasi Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin sebagai salah satu bentuk implementasi komunikasi dengan para stakeholder dan pengguna layanan informasi penerbangan pada FIR Ujung Pandang dan sekitarnya, sesuai dengan implementasi ISO 9001:2015.

Dalam Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan Volume VI, Nomor 5, Mei 2026 akan dibahas analisis cuaca, *Aerodrome Climatological Summary* (ACS), Informasi SIGMET bulan April 2026 sebagai produk utama layanan penerbangan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin yang merupakan peran dari salah satu *Meteorological Watch Office* (MWO) di Indonesia, serta prospek cuaca penerbangan untuk bulan Mei 2026.

Ulasan artikel meteorologi pada bulan ini berjudul “Lapisan Troposfer dan Perannya dalam Fenomena Meteorologi”. Jangan lewatkan pula kilas peristiwa berbagai *event* yang terlaksana selama bulan April 2026 pada kolom serba-serbi.

Kritik dan saran membangun dari segenap pembaca yang budiman sangat kami harapkan guna penyempurnaan Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan ini.

ANALISIS CUACA

Analisis Dinamika Atmosfer dan Laut
Profil Data Pengamatan Sinoptik
Analisis Pengamatan Udara Atas

STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

Gambar Kondisi Anomali Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) Dasarian III Bulan April 2026
(Sumber : BMKG)

Pada periode 26 April hingga 1 Mei 2026, nilai anomali suhu muka laut di perairan Sulawesi Selatan bagian selatan didominasi oleh anomali netral hingga positif lemah pada kisaran 0,0 hingga +1,0°C (ditunjukkan oleh warna hijau muda hingga kuning), yang menunjukkan kondisi perairan normal hingga sedikit lebih hangat dibandingkan normal klimatologisnya.

Kondisi suhu muka laut yang sedikit lebih hangat ini cenderung meningkatkan potensi penguapan dan suplai uap air di atmosfer, sehingga cukup mendukung proses pembentukan dan pertumbuhan awan konvektif secara lokal di wilayah daratan dan sekitarnya, termasuk area Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

2. *Madden-Julian Oscillation* (MJO)

Fase MJO 40 Hari
(Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan diagram fase MJO periode 24 Maret hingga 2 Mei 2026, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) menunjukkan fluktuasi amplitudo yang sangat dinamis. Pada akhir Maret (garis merah), MJO terpantau bergerak menguat dari batas fase netral menuju Fase 1 (Belahan Bumi Barat dan Afrika). Memasuki awal bulan April (garis hijau, tanggal 1-8), MJO mengalami pelemahan signifikan dan bergerak melintasi Fase 2, 3 (Samudra Hindia), hingga Fase 4 dan 5 (Benua Maritim) dalam kondisi tidak aktif atau netral (berada di dalam lingkaran unit). Namun, mulai pertengahan hingga akhir April, MJO kembali menguat secara drastis dan menjaral berurutan melintasi Fase 6, 7 (Pasifik Barat), Fase 8, Fase 1, hingga masuk ke Fase 2 dengan amplitudo yang kuat.

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Mengingat kondisi MJO yang sangat lemah (berada di dalam lingkaran unit) tepat saat melintasi wilayah Benua Maritim (Fase 4 dan 5) pada minggu pertama bulan April, maka tidak terdapat penjalaran gelombang konvektif skala intraseasonal yang kuat melintasi wilayah Indonesia pada saat itu. Meskipun MJO menunjukkan penguatan yang sangat signifikan pada pertengahan hingga akhir April, posisinya berada di luar wilayah Indonesia (berada di Pasifik Barat, Benua Amerika/Afrika, hingga Samudra Hindia). Dengan demikian, kontribusi MJO terhadap peningkatan curah hujan, khususnya di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, tetap tidak signifikan sepanjang periode tersebut. Potensi pertumbuhan awan hujan pada rentang waktu ini murni didominasi oleh faktor dinamika atmosfer skala lokal atau regional lainnya.

3. *El Nino – Southern Oscillation (ENSO) dan SOI*

Grafik Indeks Nino 3.4
(Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan data Relative Nino 3.4 index selama bulan April 2026, nilai anomali suhu muka laut tercatat terus bergerak menghangat. Pada awal hingga pertengahan bulan (periode 6–19 April), indeks berada pada rentang -0,27 hingga -0,06. Nilai ini terus meningkat hingga menyentuh angka positif sebesar 0,23 pada minggu terakhir bulan tersebut (periode 20–26 April). Kondisi dan rentang nilai indeks (yang berada di antara -0,5 hingga +0,5) ini mengonfirmasi bahwa aktivitas ENSO telah sepenuhnya masuk dan bertahan pada fase ENSO

Mengingat kondisi ENSO yang berada pada fase netral, maka sirkulasi atmosfer di atas Samudra Pasifik ekuator (Sirkulasi Walker) berjalan normal tanpa adanya anomali penguatan aliran massa udara basah menuju wilayah Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat kontribusi atau pengaruh signifikan dari latar belakang iklim global (ENSO) terhadap potensi peningkatan maupun penurunan curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin, selama bulan April. Kondisi cuaca dan potensi pertumbuhan awan hujan pada periode ini sangat dikendalikan dan responsif terhadap dinamika atmosfer skala lokal maupun regional.

I. ANALISIS DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Grafik Indeks SOI
(Sumber : BoM, Australia)

Berdasarkan grafik 30-day running average Southern Oscillation Index (SOI), nilai indeks SOI hingga tanggal 1 Mei 2026 tercatat anjlok secara signifikan menjadi -11,1. Grafik menunjukkan tren penurunan yang sangat tajam dan drastis sepanjang bulan April, bergerak meninggalkan zona positif menuju zona negatif dan melewati ambang batas El Niño ($< -7,0$). Kondisi SOI yang bernilai negatif signifikan ini mengindikasikan adanya perubahan drastis pada sistem sirkulasi atmosfer di Pasifik Ekuator, di mana tekanan udara di wilayah Darwin (mewakili Benua Maritim/Indonesia) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di Tahiti.

Mengingat nilai SOI yang telah bernilai negatif signifikan, kondisi ini merepresentasikan melemahnya angin pasat dan berkurangnya intensitas Sirkulasi Walker. Akibatnya, suplai aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia mengalami penurunan yang drastis. Kondisi latar belakang iklim global ini umumnya berkontribusi pada pengurangan potensi pembentukan awan konvektif dan curah hujan secara umum di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada periode ini, tidak ada dorongan peningkatan curah hujan dari faktor global di sekitar Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Jika terdapat pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut, hal itu murni dikendalikan oleh faktor dinamika atmosfer skala regional atau lokal yang bersifat jangka pendek.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

A. Profil Data Pengamatan Sinoptik Bulanan

1. Suhu Udara

Grafik Suhu Udara April 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil pengamatan, suhu udara rata-rata harian pada April 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran 26.0–29.6°C. Suhu maksimum tercatat berada pada rentang 30.1–34.5°C, dengan suhu tertinggi 34.5°C terjadi pada 13 April 2026. Sementara itu, suhu minimum harian berkisar antara 22.7–25.0°C, dengan suhu terendah 22.9°C tercatat pada 14 April 2026. Fluktuasi suhu pada bulan ini menunjukkan pola yang relatif stabil, di mana suhu maksimum cenderung bervariasi moderat, sedangkan suhu minimum lebih homogen sepanjang periode pengamatan. Secara umum, kondisi suhu pada bulan April 2026 masih berada dalam kisaran normal memasuki musim kemarau, tanpa indikasi adanya anomali atau deviasi suhu yang signifikan.

2. Tekanan Udara

Grafik Tekanan Udara April 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil pengamatan, tekanan udara rata-rata harian pada April 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin berada pada kisaran 1008.2–1011.5 mb. Tekanan maksimum tercatat berada pada rentang 1010.1–1014.2 mb, dengan nilai tertinggi 1014.2 mb pada 09 April 2026. Sementara itu, tekanan minimum harian berkisar antara 1005.8–1008.8 mb, dengan tekanan terendah 1005.8 mb terjadi pada 24 April 2026. Fluktuasi tekanan udara pada bulan ini masih berada dalam kisaran normal untuk wilayah tropis dengan variasi tekanan yang relatif stabil dari hari ke hari. Pola tekanan tersebut menunjukkan dinamika atmosfer yang wajar pada musim peralihan menuju musim kemarau, di mana perubahan tekanan dapat memengaruhi pembentukan awan, peluang hujan, serta kondisi cuaca lokal. Secara umum, tidak terdapat indikasi anomali tekanan yang signifikan sepanjang bulan April 2026, sehingga kondisi atmosfer tetap mendukung kelancaran aktivitas penerbangan.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

3. Kelembapan Udara

**Grafik Kelembapan Udara April 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Berdasarkan hasil pengamatan, kelembapan udara (Relative Humidity/RH) di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin pada April 2026 menunjukkan nilai rata-rata harian yang berada pada kisaran 71%–89%. Kelembapan maksimum tercatat berada pada rentang 83%–96%, dengan nilai tertinggi 99% terjadi pada 03 April 2026. Sementara itu, nilai kelembapan minimum harian berkisar antara 49%–76%, dengan nilai terendah 49% tercatat pada 13 dan 15 April 2026. Secara umum, tingkat kelembapan pada bulan April 2026 cenderung lebih rendah dari bulan sebelumnya, di mana hal ini mencerminkan atmosfer yang semakin kering berada pada musim peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Kelembapan maksimum mendukung proses kondensasi, pembentukan awan, dan peningkatan potensi hujan, sementara hari-hari dengan kelembapan minimum yang lebih rendah mengindikasikan adanya periode udara relatif kering dan dominasi kondisi cerah. Profil kelembapan ini sesuai dengan dinamika atmosfer yang lazim pada musim peralihan dan tetap berada dalam kisaran normal tanpa indikasi anomali signifikan.

4. Jarak Pandang Mendatar (*Visibility*)

**Grafik Jarak Pandang Mendatar April 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Berdasarkan hasil pengamatan Visibility pada April 2026 di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin, jarak pandang maksimum tercatat 10 km dan terjadi hampir setiap hari sepanjang bulan. Rata-rata visibility harian berada pada kisaran 8–9 km, yang secara umum masih tergolong baik dan mendukung kelancaran operasi penerbangan. Sementara itu, jarak pandang minimum menunjukkan variasi yang cukup signifikan, berada pada rentang 0.8–8 km. Penurunan visibility pada beberapa hari di bulan ini mengindikasikan adanya gangguan kejernihan atmosfer akibat terjadinya hujan dengan intensitas sedang–lebat. Secara keseluruhan, kondisi visibility pada bulan April 2026 tetap berada dalam kategori layak untuk mendukung operasi penerbangan, meskipun terdapat beberapa periode jarak pandang terbatas yang berpotensi memengaruhi aktivitas penerbangan seperti take off dan landing. Profil jarak pandang ini mencerminkan dinamika atmosfer musim peralihan di wilayah Sulawesi Selatan.

II. PROFIL DATA PENGAMATAN SINOPTIK

5. Curah Hujan

Grafik Curah Hujan Bulanan April 2026 (Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil pengamatan intensitas curah hujan di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin selama April 2026, tercatat sebanyak 13 hari hujan. Dari jumlah tersebut, 12 hari termasuk dalam kategori hujan ringan, dan 1 hari hujan sedang. Tidak terdapat kejadian hujan lebat dan hujan sangat lebat pada bulan ini. Secara umum, pola curah hujan pada April 2026 mencerminkan penurunan aktivitas konvektif dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dimana sebagian besar kejadian hujan didominasi oleh intensitas ringan. Kondisi ini perlu tetap diantisipasi dalam operasional penerbangan, khususnya pada hari-hari dengan hujan intensitas sedang hingga lebat, karena berpotensi memengaruhi jarak pandang, kondisi permukaan landasan, serta keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

6. Angin Permukaan

Diagram Angin Permukaan April 2026 (Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan hasil analisis wind rose dari pengamatan angin di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin pada April 2026, angin permukaan dominan bertiup dari arah timur yang mencapai 36%. Kecepatan angin pada bulan ini kategori terbanyak pada rentang 0.97–4.08 knot sebesar 71% dan rentang 4.08 – 7 knot sebesar 12%. Sementara angin dengan kecepatan 7 – 11 knot sebesar 17%, angin dengan kecepatan di atas 11 knot tercatat kurang dari 1% dan tidak tercatat adanya kejadian angin kencang. Kondisi calm atau angin tenang teramati sebesar 0,4%. Secara keseluruhan, kondisi angin pada bulan April 2026 menunjukkan pola yang stabil dan konsisten dengan karakteristik musim peralihan, di mana angin dominan bertiup dari arah timur. Pola ini masih tergolong aman dan mendukung kelancaran operasional penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

1. Analisis Angin Lapisan 850 mb (5.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 850 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan April 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 850 mb bulan April 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah timur laut dengan persentase 21,88%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 0.97 - 7.00 knot sebesar 28,12%. Pada pukul 12.00 UTC, angin dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 34,37%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 0.97 - 4.08 knot sebesar 50,00%.

2. Analisis Angin Lapisan 700 mb (10.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 700 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan April 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 700 mb bulan April 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah tenggara dengan persentase 21,87%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 0.97 - 4.08 knot sebesar 37,50%. Pada pukul 12.00 UTC, angin masih dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 25,00%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 0.97 - 4.08 knot sebesar 43,75%.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

3. Analisis Angin Lapisan 500 mb (19.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 500 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan April 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 500 mb bulan April 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 31,25%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 7.00 - 11.08 knot sebesar 37,50%. Pada pukul 12.00 UTC, angin dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 31,25%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 7.00 - 11.08 knot sebesar 37,50%.

4. Analisis Angin Lapisan 200 mb (39.000 feet)

Diagram Arah dan Kecepatan Angin 200 mb a) pukul 00.00 UTC dan b) pukul 12.00 UTC bulan April 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Angin lapisan 200 mb bulan April 2026 pada pukul 00.00 UTC dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 37,50%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 11.08 - 17.11 knot sebesar 25,00%. Pada pukul 12.00 UTC, angin masih dominan bertiup dari arah timur dengan persentase 43,75%, dengan kecepatan angin dominan pada kisaran 11.08 - 17.11 knot sebesar 31,25%.

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

Kesimpulan:

Berdasarkan data pada setiap lapisan, dapat disimpulkan bahwa angin pada lapisan 850 – 200 mb pada bulan April 2026 pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC secara umum bertiup dari arah timur. Kecepatan angin berkisar antara 0,97 hingga 17,11 knot, dengan dominasi kecepatan lemah pada kisaran 0,97 – 4,08 knot.

5. Indeks Labilitas Udara *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)*

Grafik *Lifted Index (LI)* dan *Showalter Index (SI)* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan April 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan grafik LI dan SI, kondisi atmosfer di wilayah bandara Sultan Hasanuddin pada pagi dan malam hari umumnya berada dalam kondisi labil. Pada pukul 00.00 UTC, LI dan SI menunjukkan 30 hari (100%) labil. Pada pukul 12.00 UTC, LI dan SI menunjukkan 28 hari (97%) labil dan 1 hari (3%) stabil. Nilai LI negatif dan SI < 3 menandakan potensi pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini menyebabkan cuaca di wilayah bandara Sultan Hasanuddin pada April 2026 didominasi berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat disertai badai guntur. Terdapat missing data LI dan SI sebanyak satu kali yang disebabkan oleh data hasil pengamatan radiosonde kurang maksimal.

6. Indeks Labilitas Udara *SWEAT Indeks* dan *CAPE*

Grafik *SWEAT Index* dan *CAPE* pukul 00.00 dan 12.00 UTC Bulan April 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

III. ANALISIS PENGAMATAN UDARA ATAS

Nilai SWEAT Index bulan April 2026 pada pagi hari dan malam hari dalam kategori konveksi lemah. Untuk CAPE pada pagi hari dalam kategori energi sangat kurang hingga energi besar. Sementara untuk malam hari, nilai CAPE berkisar antara energi sangat kurang hingga energi sangat besar. Kondisi ini menggambarkan nilai SWEAT Index tidak begitu berperan dalam pembentukan cuaca di wilayah bandara Sultan Hasanuddin, sedangkan nilai CAPE yang cenderung rendah pada pagi hari kondisi ini menyebabkan cuaca di Bandara Sultan Hasanuddin pada bulan April 2026 didominasi berawan. Tidak terdapat missing data SWEAT Index dan CAPE di bulan April.

7. *K Index (KI)* dan *Total Totals*

Grafik *K Index (KI)* dan *Total Totals Index* pukul 00.00 UTC dan 12.00 UTC Bulan April 2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

K Index dan Total Totals merupakan indeks yang menunjukkan proses pembentukan Thunderstorm(TS). Berdasarkan grafik pada bulan April 2026 nilai Total Totals berkisar antara tidak ada TS dan TS lemah yang didominasi oleh tidak ada TS. Sedangkan nilai K Index sendiri didominasi pada nilai konveksi sedang. Hal ini menunjukkan adanya peluang pertumbuhan awan konvektif penghasil TS di wilayah bandara Sultan Hasanuddin. Selama bulan April, tercatat TS terjadi pada tanggal 1, 3, 4, 5, 8, 12, 21, 22, 25, 27, dan 30. Terdapat missing data KI dan TT sebanyak satu kali yang disebabkan oleh data hasil pengamatan radiosonde kurang maksimal.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY

ACS

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin

Aerodrome Climatological Summary (ACS) adalah ikhtisar data klimatologi bandar udara tentang unsur meteorologi tertentu yang berfungsi untuk mengetahui keadaan cuaca rata rata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. ACS berisi berita data klimatologi yang memuat data-data frekuensi visibilitas 8000 meter ke bawah dengan tinggi dasar awan dibawah 1500 feet, arah dan kecepatan angin, serta temperatur.

ACS pada buletin edisi ini adalah hasil pengolahan data bulan April periode tahun 2022 – 2026.

JARAK PANDANG (VISIBILITY)

Grafik Frekuensi visibilitas bulan April periode tahun 2022-2026 (Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Berdasarkan diagram di atas, persentase frekuensi visibilitas bulan April, 93.06% pada visibilitas 8.000 m ke atas, 6.94% pada visibilitas kurang dari 8.000 m, 1.28% pada visibilitas kurang dari 5.000 m, 0.61% pada visibilitas kurang dari 3.000 m, dan 0.25% pada visibilitas kurang dari 1.500 m.

ARAH ANGIN (WIND DIRECTION)

Dari diagram tersebut pada bulan April, secara umum angin bertiup dari arah timur sebesar 38.2%. Arah angin ini secara umum memotong runway 03-21 (cross wind) dan cenderung sejajar dengan runway 13-31.

Diagram windrose bulan April periode tahun 2022-2026 (Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

KECEPATAN ANGIN (*WIND SPEED*)

Diagram frekuensi kecepatan angin bulan April periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin)

Dari diagram di atas, kecepatan angin dominan sebesar 77.92% pada range kecepatan 1-5 knots, 0.03% untuk kecepatan maksimum yaitu pada range 16-20 knots, 20.17% pada range kecepatan 6-10 knots, 1.28% pada kecepatan 11-15 knots, dan 0.59% pada kecepatan calm.

SUHU (*TEMPERATURE*)

Diagram Frekuensi suhu bulan April periode tahun 2022-2026
(Sumber : Stamet Sultan Hasanuddin)

Sedangkan untuk suhu udara di Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin berkisar antara 20°C – 35°C. Suhu udara dominan berada pada kisaran 25-30°C sebesar 44.33%, suhu maksimum berada pada kisaran 30-35°C sebesar 17.61%, dan suhu minimum pada kisaran 20-25°C sebesar 38.6%.

**Buletin Informasi Meteorologi Penerbangan
VOLUME VI, NOMOR 5, MEI 2026**

INFORMASI SIGMET

**METEOROLOGICAL
WATCH OFFICE
FIR UJUNG PANDANG**

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

INFORMASI SIGMET

BULAN APRIL 2026

SIGMET adalah pesan atau informasi yang dikeluarkan oleh kantor pengamat meteorologi (*Meteorological Watch Office-MWO*) untuk memberitahukan para pilot dan unit layanan navigasi penerbangan tentang kejadian dari fenomena cuaca tertentu (berpotensi mempengaruhi keselamatan operasi pesawat terbang), serta perkembangan fenomena tersebut dalam ruang dan waktu (*ICAO Annex 3 : Meteorology*)

WS SIGMET

Fenomena: Badai Guntur, Badai Debu Kuat, Badai Pasir Kuat, Golakan Udara Hebat, Gelombang Gunung Hebat, Peng-es-an Hebat, Awan Radioaktif.

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Fenomena
AIREP	Badai Guntur, Badai Debu/Pasir, Golakan Udara, Gelombang Gunung, Peng-es-an
Citra Satelit	
Prediksi NWP	
Citra Radar	Badai Guntur
Informasi Petir	
WMO RSMCs (Model Transport Atmosfer untuk Dampak Lingkungan)	Awan Radioaktif

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WSID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR <Phenomenon> OBS [AT <GGggZ->] or
 FCST <Location> <Level> <Movement or expected movement>
 <Changes in Intensity>=
Format Pembatalan:
 WSID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR CNL SIGMET [nn]n YYYGgg/YYGgg=

Koordinasikan dengan MWO tetangga jika fenomena terjadi di batas FIR.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena-fenomena ini sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

- Catatan**
- Perbaharu jika fenomena berlanjut/berubah.
 - Batalkan jika fenomena telah selesai.
 - Untuk fenomena yang teramat, waktu mulai validitas sama dengan waktu kirim. Sedangkan untuk fenomena terprediksi, waktu mulai validitas sama dengan waktu fenomena tersebut terprediksi terjadi.
 - Validitas WS SIGMET tidak lebih dari 4 jam.

WV SIGMET

Ketika terjadi letusan gunung berapi dan/atau debu vulkanik teramat atau terlaporkan di FIR kamu, atau diprakirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WV SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WV SIGMET
AIREP/PIREP	
Stasiun Meteorologi	Terbitkan segera, biarpun jika belum ada informasi diterima dari VAAC Darwin
Pos Pengamatan Gunung Berapi	
Unit ATS	
VAAC Darwin	Terbitkan segera

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WVID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg cccc-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR VA ERUPTION MT <name> PSN <lat lon>
 VA CLD [OBS/FCST] AT <GGggZ> <location> <flight level>
 <movement>
 FCST <GGggZ> VA CLD APRX <location> <flight level>=

Format Pembatalan:
 WVID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR CNL SIGMET [nn]n YYYGgg/YYGgg=
 *1) OBS dipakai jika VA teramat di dalam area FIR, sedangkan FCST dipakai jika VA diprakirakan akan memasuki area FIR.
 *2) Jika awan abu vulkanik membentang pada lebih dari satu FIR, penggambaran awan VA di luar FIR MWO tunduk pada kesepakatan oleh negara yang bersangkutan.

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena debu vulkanik sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

- Catatan**
- Perbaharu setidaknya setiap 6 jam.
 - Batalkan jika VAAC menyarankan VA telah tidak ada, atau keluar dari FIR, atau VA telah tidak diharapkan masuk ke dalam FIR.
 - Pemulaan validitas WV SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan.
 - Validitas normal WV SIGMET adalah 6 jam.

WC SIGMET

Saat siklon tropis (intensitas 34 knot atau lebih besar) berkembang di FIR kamu, atau memasuki FIR kamu, atau diprakirakan akan memasuki FIR kamu – **terbitkan WC SIGMET tanpa menunda.**

LANGKAH 1 Penerimaan Informasi

Sumber Informasi	Penerbitan WC SIGMET
MWO, TCAC	TC teramat – terbitkan secepatnya. TC terprediksi akan masuk/berkembang ke FIR – terbitkan hingga 12 jam sebelum TC diprakirakan masuk/berkembang dalam FIR.

LANGKAH 2 Penyiapan Berita

Format:
 WCID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg cccc-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR TC <name> OBS AT <GGggZ> <lat> <long>
 CB TOP FL<nn> WI [Radius<NNS>][KM or NM] OF CENTRE MOV
 <direction> <speed> <changes in intensity>
 FCST <GGggZ> TC CENTRE <lat> <long>=

Format Pembatalan:
 WSID21 WAAA YYYGgg
 WAAZ SIGMET [nn]n VALID YYYGgg/YYGgg WAAA-
 WAAZ UJUNG PANDANG FIR CNL SIGMET [nn]n YYYGgg/YYGgg=

LANGKAH 3 Pengiriman Berita

Fenomena siklon tropis sangat berbahaya bagi operasi penerbangan, jadi berita SIGMET ini harus diberikan prioritas tinggi, dan diterbitkan tanpa waktu tunda.

Dikirim ke ACC/FIC dan WAFCS melalui: AFTN dan CMSS

- Catatan**
- Perbaharu setidaknya setiap 6 jam.
 - Batalkan jika intensitas siklon tropis turun dibawah 34 knot, atau telah/sedang keluar dari FIR.
 - Jika SIGMET WC dibatalkan, pertimbangan untuk menerbitkan SIGMET TS.
 - Untuk TC teramat, pemulaan validitas WC SIGMET harus sama dengan waktu penerbitan. Untuk TC terprediksi, pemulaan validitas WC SIGMET adalah waktu TC terprediksi masuk/berkembang dalam FIR.
 - Validitas normal WC SIGMET adalah tidak lebih dari 6 jam.

- Spesifikasi pelipisan**
- Maksimal perseri 6 (kecuali yang berasal dari Advisory Center harus ditulis sesuai dengan yang disarankan), dengan urutan serah jarum jam.
 - Koordinat segi pertama harus diulang di akhir.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TS/CB BULAN APRIL 2025 DAN 2026

Pada April 2025, jumlah SIGMET TS/CB yang tercatat mencapai sebanyak 865 berita, dengan 59 SIGMET pembatalan. Aktivitas cuaca konvektif pada periode ini menunjukkan intensitas yang cukup tinggi di wilayah FIR Ujung Pandang. Berdasarkan peta sebaran, kejadian TS/CB tampak terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu dengan pola yang tidak merata di seluruh wilayah. Ketinggian fenomena awan TS/CB yang dilaporkan berada pada rentang Flight Level 46.000 feet hingga Flight Level 58.000 feet, menunjukkan bahwa aktivitas konvektif berkembang dari lapisan menengah hingga lapisan atas atmosfer.

**Gambar 1. Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan April 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Sementara itu, pada April 2026, jumlah SIGMET TS/CB tercatat sebanyak 585 berita dengan 56 SIGMET pembatalan, yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan peta sebaran, pola distribusi kejadian TS/CB pada periode ini relatif serupa dengan April 2025, yaitu tetap terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu dan tidak tersebar merata. Ketinggian awan TS/CB pada tahun 2026 berada pada rentang Flight Level 46.000 feet hingga Flight Level 54.000 feet.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TS/CB BULAN APRIL 2025 DAN 2026

Gambar 2 Peta Distribusi SIGMET TS/CB Bulan April 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Secara keseluruhan, April 2025 mencatat jumlah SIGMET TS/CB yang lebih tinggi dibandingkan April 2026. Meskipun demikian, pola sebaran pada kedua periode menunjukkan karakteristik yang relatif serupa, dengan kejadian yang terkonsentrasi pada area tertentu. Perbedaan utama antara kedua periode tersebut lebih terlihat pada jumlah kejadian dan ketinggian maksimum awan konvektif, di mana pada April 2025 aktivitas TS/CB cenderung mencapai lapisan yang lebih tinggi dengan frekuensi kejadian yang lebih intens.

ANALISIS SEBARAN SIGMET ABU VULKANIK BULAN APRIL 2025 DAN 2026

Pada April 2025, jumlah SIGMET Abu Vulkanik (VA) yang tercatat mencapai sebanyak 525 berita, dengan 78 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini berasal dari beberapa gunung api aktif dengan kontribusi yang cukup merata, yaitu Gunung Semeru sebanyak 129 berita, Gunung Dukono sebanyak 106 berita, dan Gunung Ibu sebanyak 118 berita. Selain itu, aktivitas juga tercatat dari Gunung Lewotobi sebanyak 80 berita dan Gunung Lewotolok sebanyak 9 berita. Berdasarkan peta sebaran, distribusi abu vulkanik tampak cukup terkonsentrasi di masing-masing wilayah. Ketinggian abu vulkanik yang dilaporkan berada pada rentang Flight Level 60.000 feet hingga Flight Level 18.000 feet, yang menunjukkan bahwa abu vulkanik dapat mencapai lapisan menengah hingga atas atmosfer.

**Gambar 3 Peta distribusi SIGMET VA Bulan April 2025
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)**

Sementara itu, pada April 2026 jumlah SIGMET VA tercatat menurun menjadi 450 berita, dengan 44 SIGMET pembatalan. Aktivitas abu vulkanik pada periode ini didominasi oleh Gunung Ibu sebanyak 121 berita, Gunung Dukono sebanyak 125 berita dan Gunung Semeru sebanyak 119 berita, sedangkan kontribusi dari gunung lainnya relatif lebih kecil, yaitu Gunung Lewotobi sebanyak 36 berita dan Gunung Lewotolok sebanyak 5 berita. Berdasarkan peta sebaran, distribusi abu vulkanik terlihat lebih terbatas dan terkonsentrasi di sekitar wilayah sumber utama. Ketinggian abu vulkanik yang teramati berada pada rentang Flight Level 60.000 feet hingga Flight Level 18.000 feet, yang menunjukkan bahwa abu vulkanik pada periode ini berada pada ketinggian lapisan yang sama dibandingkan tahun sebelumnya.

ANALISIS SEBARAN SIGMET ABU VULKANIK BULAN APRIL 2025 DAN 2026

Gambar 4 Peta distribusi SIGMET VA Bulan April 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

Secara keseluruhan, April 2025 menunjukkan aktivitas abu vulkanik yang lebih tinggi dibandingkan April 2026. Sebaran abu vulkanik pada tahun 2026 terlihat lebih luas, mencerminkan pengaruh dari beberapa pusat erupsi yang aktif secara bersamaan. Sebaliknya, pada April 2025, aktivitas abu vulkanik cenderung lebih terfokus pada cakupan wilayah yang lebih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan intensitas aktivitas abu vulkanik secara umum, meskipun potensi gangguan terhadap penerbangan tetap perlu diantisipasi, terutama di wilayah yang berada dekat dengan sumber erupsi aktif.

ANALISIS SEBARAN SIGMET TURBULENSI BULAN APRIL 2026

Gambar 5 Peta distribusi SIGMET Turbulensi Bulan April 2026
(Sumber: Stamet Sultan Hasanuddin)

SIGMET turbulensi pada bulan April 2026 tercatat sebanyak 6 berita dengan kejadian berada pada rentang ketinggian Flight Level 20.000 feet hingga Flight Level 39.000 feet. Berdasarkan peta sebaran, kejadian turbulensi tidak tersebar merata, melainkan muncul pada beberapa area tertentu di wilayah FIR Ujung Pandang. Area terdampak terlihat di sekitar Sulawesi bagian utara dan wilayah Papua dan perairan di sekitarnya.

Secara keseluruhan, aktivitas turbulensi pada April 2026 masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan fenomena cuaca signifikan lainnya seperti TS/CB. Pola sebarannya yang terlokalisasi menunjukkan bahwa gangguan terhadap penerbangan cenderung terjadi pada rute-rute tertentu. Meskipun demikian, keberadaan turbulensi pada ketinggian jelajah tetap perlu diwaspadai karena dapat berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan operasional penerbangan.

PROSPEK CUACA PENERBANGAN

MEI 2026

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

1. Anomali *Sea Surface Temperature* (SST)

**Gambar Prakiraan Spasial Anomali SST
(Sumber: BMKG)**

Berdasarkan peta prediksi spasial anomali suhu muka laut (SST) pemutakhiran April 2026, tren penghangatan di Samudra Pasifik (wilayah NINO 3.4) dan Samudra Hindia (DMI) diprediksi terjadi secara cepat dan sangat signifikan. Kondisi El Niño diprediksi akan mulai aktif pada periode Mei-Juni-Juli 2026. Secara spesifik, nilai indeks NINO 3.4 diprediksi terus melonjak dari 0,94 (Mei) dan 1,15 (Juni), hingga mencapai level El Niño Kuat pada Agustus (1,72), September (2,01), hingga Oktober (2,47). Bersamaan dengan itu, indeks Dipole Mode (DMI) juga menunjukkan transisi menuju fase IOD Positif mulai Juni 2026 (0,85) dan diprediksi akan menguat secara ekstrem pada bulan Juli (2,07), Agustus (2,95), September (3,16), hingga Oktober (2,82).

Kombinasi fenomena iklim global yang sangat kuat ini, yakni transisi menuju El Niño Kuat yang dibarengi dengan fase IOD Positif yang kuat mengindikasikan pergeseran masif pusat tekanan rendah dan area pembentukan awan konvektif menjauhi wilayah Indonesia menuju Pasifik Tengah/Timur dan Samudra Hindia bagian barat. Kondisi ini akan memicu defisit suplai uap air dan curah hujan yang cukup drastis. Dengan demikian, proses pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, diprediksi akan sangat tertekan pada bulan-bulan mendatang. Memasuki pertengahan hingga akhir tahun 2026, kondisi cuaca di wilayah tersebut berpotensi besar didominasi oleh kondisi kekeringan yang jauh lebih kuat dari normal klimatologisnya.

2. Analisis dan Prediksi ENSO

**Gambar Analisis dan Prediksi ENSO
(Sumber: BMKG)**

Berdasarkan hasil pemodelan Singular Spectrum Analysis (SSA) BMKG pada pemutakhiran Dasarian II April 2026, tren anomali suhu muka laut di wilayah Niño 3.4 diprediksi akan segera melewati ambang batas +0,5°C. BMKG memprediksi bahwa fase El Niño berpotensi terjadi dengan peluang yang cukup tinggi dimulai pada bulan Mei 2026. Probabilitas ENSO mencapai minimal kategori El Niño Lemah sangat dominan, yakni sebesar 96%, sedangkan peluang untuk mencapai kategori Sedang (Moderate) sebesar 58%, dan kemungkinan berkembang menjadi kategori Kuat mencapai 41%. Grafik ensemble mean menunjukkan puncak anomali diprediksi terjadi pada bulan Agustus (mendekati nilai +1,6°C).

PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

Namun, perlu diperhatikan catatan dari BMKG bahwa prediksi model yang diinisiasi pada periode transisi Maret–April (spring predictability barrier) umumnya memiliki akurasi yang optimal hanya untuk tiga bulan ke depan, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menyikapi hasil prediksi intensitas maksimumnya untuk akhir tahun.

Dengan tingginya probabilitas kemunculan El Niño yang diprediksi aktif mulai bulan Mei 2026, sirkulasi atmosfer global akan mengalami perubahan di mana pusat konveksi dan suplai uap air bergeser menjauhi wilayah Indonesia menuju Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Kondisi ini akan berdampak langsung pada pengurangan massa udara basah secara signifikan. Akibatnya, proses pembentukan awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, akan sangat tertekan. Wilayah tersebut diperkirakan akan menghadapi penurunan curah hujan yang drastis dan memasuki kondisi cuaca yang jauh lebih kering mulai pertengahan tahun (periode Mei–Agustus) dibandingkan dengan kondisi normal klimatologisnya.

3. *Madden-Julian Oscillation (MJO)*

Gambar Fase MJO
(Sumber : BOM)

Berdasarkan grafik prakiraan indeks MJO dari model ACCESS-S2 yang diinisialisasi pada 2 Mei 2026, terlihat bahwa kondisi awal (INITIAL) garis ensemble mean (garis hitam tebal) berada di dalam lingkaran unit, menandakan aktivitas MJO yang sedang netral atau sangat lemah. Namun, sinyal MJO diperkirakan akan segera bergerak keluar dari lingkaran unit dan menguat secara signifikan langsung menuju Fase 6 dan Fase 7 (Pasifik Barat) pada minggu pertama hingga pertengahan bulan Mei (terlihat dari titik 07 May hingga 17 May). Kondisi amplitudo yang kuat (> 1) ini mengindikasikan bahwa aktivitas MJO berada dalam fase aktif dan terorganisir dengan baik di wilayah Pasifik Barat, sebelum akhirnya diprediksi kembali melemah dan masuk ke fase netral (lingkaran unit di sekitar Fase 8 dan 1) pada akhir Mei hingga awal Juni.

Mengingat penguatan fase aktif MJO diprediksi terjadi di wilayah Pasifik Barat (Fase 6 dan 7) dan melewati area Benua Maritim, maka kondisi ini umumnya memberikan efek subsiden (penekanan massa udara) di wilayah Indonesia. Dengan demikian, pergerakan MJO pada bulan Mei ini tidak akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan suplai uap air maupun pertumbuhan awan konvektif di wilayah Sulawesi Selatan. Sebaliknya, posisi MJO di Pasifik Barat tersebut justru akan menekan potensi curah hujan dan mendukung kondisi cuaca yang lebih cerah atau kering di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin pada periode awal hingga pertengahan Mei.

PROSPEK DINAMIKA ATMOSFER DAN LAUT

4. Prakiraan Angin Monsun

Grafik Analisis dan Prediksi Indeks Monsun Mei 2026 (Sumber : BMKG)

Berdasarkan grafik Australian Monsoon Index (AUSMI), analisis pergerakan angin regional menunjukkan nilai observasi (garis hitam) pada akhir April hingga awal Mei 2026 konsisten tertahan pada nilai negatif. Memasuki periode prakiraan 4 hingga 18 Mei 2026 (garis merah), indeks AUSMI diprediksi akan terus berada di area negatif, dan secara dominan bergerak di bawah rata-rata klimatologinya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aliran angin dari Utara (Monsun Asia) telah sepenuhnya meluruh. Sebaliknya, sirkulasi angin Timuran (Monsun Australia) yang mengalir dari Benua Australia menuju ekuator telah terbentuk mapan dan mulai menguat secara signifikan melintasi wilayah Indonesia.

Sementara itu, grafik Western North Pacific Monsoon Index (WNPMI) juga memperlihatkan pola yang selaras. Sepanjang akhir April hingga awal Mei, nilai observasi terpantau berada pada level negatif. Pada periode prakiraannya (4 - 18 Mei), indeks WNPMI diprediksi masih berfluktuasi di wilayah negatif dan mayoritas berada di bawah rata-rata normal klimatologinya, dengan hanya sedikit fluktuasi mendekati garis nol pada akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas sirkulasi atau tarikan massa udara konvektif yang kuat menuju Belahan Bumi Utara (Pasifik Barat Laut), menandakan Monsun Musim Panas Asia (Asian Summer Monsoon) di wilayah tersebut sudah tidak aktif.

Kondisi gabungan dari indeks AUSMI yang konsisten negatif kuat dan WNPMI yang juga masih tertahan di area negatif ini menegaskan bahwa wilayah Indonesia bagian selatan telah lepas dari masa peralihan (pancaroba) dan secara bertahap mulai memasuki periode awal Musim Kemarau. Dengan demikian, pola cuaca di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, kini dikendalikan penuh oleh dominasi angin Timuran (Monsun Australia) yang membawa sifat udara lebih kering. Akibatnya, potensi pertumbuhan awan-awan konvektif akan sangat berkurang, dan wilayah tersebut diprakirakan akan didominasi oleh kondisi cuaca yang lebih cerah dengan potensi curah hujan yang minim.

5. Prakiraan Curah Hujan

Gambar Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Mei 2026 (Sumber : Stasiun Klimatologi Sulsel)

Berdasarkan gambar di samping diperkirakan jumlah curah hujan Bulan Mei 2026 untuk wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin termasuk kategori Rendah yaitu berkisar 51 mm hingga 100 mm.

Quality Management System 9001:2015

CAPAIAN SASARAN MUTU BULAN APRIL 2026 STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

SASARAN MUTU	TARGET	CAPAIAN	KESIMPULAN
Tim Kerja Observasi Udara Atas			
1. Pencapaian Ketinggian Pibal 500 mb /19.000 Feet atau lebih.	84/tahun	24	Tercapai
2. Peluncuran Radiosonde dilakukan H-30 Menit sampai H-15 menit sebelum jam pengamatan.	96%	100%	Tercapai
3. Pengiriman data pibal menggunakan jaringan komunikasi BMKGSatu.	95%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Informasi Meteorologi			
1. Menyebarkan berita Metar dengan AWOS.	100%	100%	Tercapai
2. Menyebarkan berita Metar dengan BMKGSatu pada H-0 menit sampai H+3 menit.	91%	98,9%	Tercapai
3. Menyebarkan berita Synop dengan BMKGSatu paling lambat H+10 menit.	95%	99.2%	Tercapai
4. Entry data harian pada aplikasi BMKGSatu.	99%	100%	Tercapai
5. Persentase keakuratan TAF.	88%	97,3%	Tercapai
6. Pengiriman data TAF dalam periode H-60 menit hingga H-45 menit dari validitas TAF.	95%	100%	Tercapai
7. Presentasi keakuratan Aerodrome Warning.	78%	81,0%	Tercapai
8. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Teknisi			
1. Pelaksanaan pemeliharaan alat sesuai jadwal.	94,0%	100%	Tercapai
2. Persentase alat operasional utama meteorologi yang laik operasi.	97,0%	100%	Tercapai
3. Respon penanganan gangguan alat dilakukan dalam 1X24 jam.	100%	100%	Tercapai
4. 0% Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa			
1. Monitoring dan validasi entry data Synop harian pada aplikasi BMKGSatu.	95,0%	100%	Tercapai
2. Back up dan pengolahan data AWOS dan AWS Digital.	96,0%	100%	Tercapai
3. 0 Terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai
Tim Kerja Tata Usaha			
1. Nilai IKPA di Stamet Sultan Hasanuddin Tahun 2026.	90,5	95,42	Tercapai
2. Persentase pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia UPT sesuai ketentuan	100%	100%	Tercapai
3. Persentase jumlah BMN yang di PSP-kan.	91%	100%	Tercapai
4. 0% terjadinya kecelakaan kerja.	100%	100%	Tercapai

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin mengadopsi standar internasional Sistem Manajemen Mutu seri ISO 9001, mulai dari dimilikinya sertifikasi ISO 9001:2008 yang diimplementasikan sejak tahun 2013. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna, maka dilakukan pembaharuan sistem penjaminan mutu layanan pada bulan Desember 2017 dengan dimulainya persiapan pemutakhiran ISO 9001:2008 menuju ISO 9001:2015. Diharapkan dengan pemutakhiran sistem manajemen mutu ini, organisasi dapat terus berkembang, meningkatkan komitmen mutu, dan memberikan kepuasan kepada pelanggan, khususnya para stakeholder di bidang penerbangan.

Sistem manajemen mutu ini dirancang sesuai kebutuhan, dijalankan, dimonitor, dievaluasi dan diperbaiki secara terus-menerus agar senantiasa memenuhi persyaratan standar. Seluruh proses dilaksanakan secara kolaboratif untuk menjamin kepemilikan (ownership) standar oleh seluruh Tim Kerja kerja. Stasiun menetapkan proses pelayanan dan proses-proses sistem yang mempengaruhi mutu dan kepuasan pelanggan, diantaranya identifikasi proses dan sumber daya, interaksi antar proses, wewenang dan tanggung jawab, monitoring, evaluasi dan manajemen risiko, dan perbaikan berkelanjutan. Pemeliharaan informasi dan dokumentasi dilakukan sebagai bagian untuk menjamin akuntabilitas dari kinerja stasiun.

Tim Kerja Observasi Udara Atas

Dalam pelaksanaan tugas operasional bulan April, Tim Kerja Observasi Udara Atas mencatatkan dua puluh empat (24) kali realisasi pengamatan pibal untuk ketinggian 500 mb / 19.000 feet. Kedisiplinan peluncuran Radiosonde pada rentang waktu H-30 hingga H-15 menit mencapai 100%, melampaui target minimal 96%. Pengiriman data pibal melalui jaringan BMKGSatu juga terealisasi penuh sebesar 100%. Selain itu, Tim Kerja ini berhasil mempertahankan kondisi Zero Accident dengan tingkat keselamatan kerja 100%.

Tim Kerja Informasi Meteorologi

Diseminasi informasi meteorologi menunjukkan performa yang melampaui target. Penyebaran berita METAR melalui AWOS mencapai 100%, sementara penyebaran via BMKGSatu pada rentang H-0 hingga H+3 menit tercatat sebesar 98,9%. Distribusi berita SYNOP paling lambat H+10 menit mencapai 99,2% dan entri data harian pada aplikasi BMKGSatu terealisasi 100%. Keakuratan TAF tercatat pada angka 97,3% (target 88%) dengan ketepatan waktu pengiriman dalam periode H-60 menit hingga H-45 menit dari validitas TAF mencapai 100%. Keakuratan Aerodrome Warning mencapai 81,0% (target 78%). Tim Kerja ini juga mempertahankan kondisi Zero Accident dengan tingkat keselamatan kerja 100%.

Tim Kerja Teknisi

Pemeliharaan peralatan operasional dilaksanakan sesuai jadwal dengan capaian 100%, melampaui target minimal 94%. Kelaikan operasi alat utama meteorologi tercatat sebesar 100%, berada di atas ambang batas 97%. Respon terhadap penanganan gangguan alat dalam waktu 1x24 jam mencapai prosentase 100%. Seluruh aktivitas teknis dilaporkan berjalan lancar tanpa adanya kecelakaan kerja.

Tim Kerja Data Informasi dan Pelayanan Jasa

Monitoring dan validasi entri data harian SYNOP pada aplikasi BMKGSatu terealisasi 100%. Kegiatan pencadangan serta pengolahan data AWOS dan AWS Digi per menit mencapai target maksimal 100%. Tim kerja ini juga melaporkan kondisi Zero Accident sepanjang periode berjalan.

Tim Kerja Tata Usaha

Efektivitas pengelolaan keuangan tetap terjaga di level yang sangat baik. Nilai IKPA pada bulan ini tercatat sebesar 95,42, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 90,5. Persentase pelaksanaan tata kelola sumber daya manusia UPT dan persentase jumlah BMN yang di PSP-kan sukses mencapai angka sempurna 100%. Sepanjang periode berjalan, tercatat 0 (nol) kejadian kecelakaan kerja.

ARTIKEL

Oleh: Prayoga Ismail

LAPISAN TROPOSFER DAN PERANNYA DALAM FENOMENA METEOROLOGI

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I
SULTAN HASANUDDIN**

LAPISAN TROPOSFER DAN PERANNYA DALAM FENOMENA METEOROLOGI OLEH: PRAYOGA ISMAIL

Bumi kita memiliki atmosfer, berupa lapisan gas yang tertahan oleh gaya gravitasi dan berfungsi sebagai pelindung radiasi serta pengatur keseimbangan termal planet. Lapisan ini tidak bersifat homogen, melainkan terbagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan profil suhu dan karakteristik fisiknya yang unik. Dari sejumlah lapisan atmosfer, artikel ini akan fokus pada satu lapisan terbawah atau yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu Troposfer.

Secara etimologi, istilah troposfer berasal dari bahasa Yunani yaitu tropos yang berarti "berputar" atau "bercampur" dan sphaira yang berarti lapisan, di mana istilah tersebut merujuk pada mekanisme turbulensi udara yang sangat aktif di lapisan ini. Sebagai lapisan terbawah, troposfer memiliki peran yang sangat krusial karena merupakan zona di mana interaksi antara daratan, lautan, dan udara terjadi secara langsung setiap saat. Seluruh organisme hidup di bumi berada di dalam lapisan ini, sehingga kualitas dan dinamikanya sangat menentukan kelangsungan hidup biologis secara global. Memahami troposfer bukan hanya sekedar mempelajari gas di atas kepala kita, melainkan memahami sistem yang mengatur ketersediaan air dan suhu udara. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai lapisan ini menjadi fundamental dalam ilmu meteorologi, klimatologi, hingga penginderaan jauh modern.

Gambar 1. Diagram lapisan atmosfer: Troposfer

Struktur fisis dan variasi geografis

Secara struktural, troposfer merupakan bagian atmosfer yang paling masif karena menampung sekitar 80% dari total massa gas atmosfer bumi secara keseluruhan. Karakteristik khusus lapisan ini terletak pada konsentrasi materi yang sangat padat, di mana hampir 99% massa uap air dan aerosol atmosfer terkonsentrasi di sini. Ketebalan troposfer tidak seragam di seluruh permukaan bumi, melainkan bervariasi secara signifikan tergantung pada letak lintang geografis dan musim yang berlangsung.

Di wilayah ekuator troposfer dapat mencapai ketinggian 18 kilometer akibat pemanasan permukaan yang kuat, di wilayah lintang menengah berkisar 10-12 kilometer, sementara itu di wilayah kutub ketinggian troposfer hanya berkisar 6 hingga 8 kilometer karena udara dingin cenderung menjadikan lapisan ini menyusut. Di dalam struktur ini, terdapat sub-lapisan yang dikenal sebagai Planetary Boundary Layer (PBL) yang bersentuhan langsung dengan topografi bumi. PBL ini sangat dipengaruhi oleh gesekan fisik dengan permukaan serta siklus pemanasan harian yang memicu turbulensi lokal dalam skala kecil. Di atas PBL barulah terdapat zona "atmosfer bebas" (free atmosphere) di mana pergerakan udara murni dipengaruhi oleh gradien tekanan skala besar tanpa hambatan gesekan permukaan yang berarti.

Puncak dari troposfer dibatasi oleh lapisan transisi yang disebut tropopause, yang memisahkan udara turbulen di bawah dengan udara stabil di lapisan stratosfer. Tropopause dicirikan sebagai lapisan inversi suhu, di mana suhu udara berhenti menurun dan mulai menjadi konstan atau bahkan sedikit meningkat terhadap ketinggian (altitude). Batas ini berfungsi secara fungsional sebagai langit-langit (cap) atmosfer yang menahan sebagian besar uap air agar tidak lepas ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi.

Karakteristik termodinamika: Gradien suhu dan tekanan

Karakteristik termodinamika troposfer ditandai dengan fenomena penurunan suhu udara yang terjadi secara konstan seiring dengan bertambahnya ketinggian. Secara teknis, fenomena ini disebut sebagai Environmental Lapse Rate (ELR), dengan rata-rata penurunan suhu global sebesar $6,5^{\circ}\text{C}$ untuk setiap kenaikan 1000 meter ke atas. Penurunan suhu ini terjadi karena udara di troposfer dipanaskan secara tidak langsung oleh radiasi matahari yang terlebih dahulu diserap oleh permukaan bumi dan dipancarkan kembali sebagai energi termal. Selain suhu, tekanan udara juga menurun secara eksponensial terhadap ketinggian karena atmosfer berada dalam kondisi kesetimbangan hidrostatis yang stabil. Hal ini berarti tekanan pada ketinggian tertentu ditentukan oleh berat kolom udara yang berada tepat di atas titik pengamatan tersebut. Ketika massa udara hangat naik dari permukaan, ia mengalami ekspansi akibat tekanan luar yang berkurang, yang kemudian memicu proses pendinginan adiabatik. Proses termodinamika inilah yang menjadi motor penggerak utama bagi stabilitas atau ketidakstabilan atmosfer yang nantinya akan menentukan kondisi cuaca di suatu wilayah.

Komposisi kimiawi dan mekanisme pembentukan fenomena cuaca

Peran troposfer sebagai tempat berlangsungnya fenomena cuaca di bumi didukung oleh komposisi kimianya yang dinamis, terutama keberadaan gas variabel seperti uap air. Meskipun Nitrogen (78%) dan Oksigen (21%) adalah komponen utamanya, gas-gas minor dan aerosol justru memiliki dampak besar terhadap mekanisme pembentukan awan. Uap air di troposfer berfungsi sebagai media transportasi energi melalui pelepasan panas laten saat terjadi perubahan fase dari gas menjadi cair atau padat. Secara kimiawi, uap air juga berinteraksi dengan gas karbondioksida yang terlarut, menghasilkan asam karbonat yang memberikan tingkat keasaman alami pada air hujan dengan rentang pH 5,0 hingga 5,5. Selain itu, partikel mikroskopis seperti debu, garam laut, dan polutan bertindak sebagai inti kondensasi aerosol yang sangat diperlukan agar uap air dapat mengembun. Tanpa keberadaan partikel-partikel ini di dalam troposfer, uap air akan sangat sulit membentuk titik-titik hujan meskipun udara sudah mencapai titik jenuh. Seluruh proses kondensasi, pembentukan awan badai, hingga presipitasi dalam bentuk hujan merupakan hasil dari interaksi kompleks materi di lapisan ini.

Sirkulasi atmosfer global dan distribusi energi panas

Gambar 2. Sirkulasi atmosfer global yang terjadi di lapisan troposfer (Sumber: Labster)

Dinamika cuaca global di dalam troposfer dapat dijelaskan melalui model sirkulasi tiga sel utama, yaitu sel Hadley (membentuk angin pasat tenggara dan angin pasat timur laut), sel Ferrel (membentuk angin baratan/ westerlies), dan sel Kutub (membentuk angin timuran kutub/ polar easterlies). Mekanisme sirkulasi ini bekerja tanpa henti untuk mendistribusikan kelebihan energi panas dari wilayah tropis menuju wilayah kutub yang cenderung kekurangan energi. Pergerakan udara di dalam troposfer terbagi menjadi aliran zonal yang bergerak sejajar garis lintang (timur-barat) serta aliran meridional (utara-selatan) yang bergerak secara longitudinal antar kutub. Aliran zonal umumnya didominasi oleh angin barat (westerlies) dan angin pasat yang terbentuk akibat rotasi bumi melalui pengaruh gaya Coriolis. Ketidakseimbangan pemanasan matahari di permukaan bumi menciptakan zona tekanan rendah permanen di ekuator dan zona tekanan tinggi di wilayah subtropis dunia. Interaksi antar sel sirkulasi ini tidak hanya menghasilkan pola angin global, tetapi juga menentukan letak geografis gurun pasir maupun hutan hujan tropis. Dengan demikian, troposfer bertindak sebagai sistem distribusi air dan panas berskala raksasa yang menjaga keseimbangan suhu di seluruh dunia.

Pengaruh troposfer terhadap operasi penerbangan

Troposfer menjadi media utama bagi hampir seluruh operasional penerbangan, baik komersial maupun militer karena lokasinya yang bersentuhan langsung dengan aktivitas manusia. Kondisi fisik di dalam lapisan ini, terutama densitas udara dan tekanan, memegang peranan vital dalam menentukan performa aerodinamika pesawat terkait gaya angkat (lift) dan efisiensi mesin jet. Karena hampir semua fenomena cuaca ekstrem terjadi di troposfer, pilot dan sistem navigasi harus senantiasa memantau perubahan cuaca yang terjadi, salah satunya yaitu keberadaan awan badai yang dapat menyebabkan guncangan hebat pada badan pesawat. Turbulensi sering kali terjadi di lapisan ini akibat adanya arus konveksi udara hangat yang naik secara vertikal maupun adanya pertemuan massa udara yang berbeda suhu secara mendadak. Fenomena wind shear atau perubahan mendadak arah maupun kecepatan angin di lapisan bawah troposfer menjadi risiko keselamatan yang sangat diwaspadai selama fase kritis seperti lepas landas dan pendaratan.

Selain itu, pembentukan es pada pesawat (icing) dapat terjadi ketika pesawat melewati awan yang mengandung uap air dingin (supercooled water) di ketinggian tengah troposfer. Meskipun pesawat jet sering menargetkan terbang di ketinggian batas atas troposfer untuk efisiensi, mereka tetap harus berinteraksi dengan aliran angin jet stream yang sangat kuat. Pemahaman mengenai profil vertikal suhu di troposfer memungkinkan maskapai untuk merencanakan rute penerbangan yang paling aman sekaligus ekonomis.

Gambar 3. Ilustrasi observasi troposfer dengan teknologi modern

Mengamati troposfer

Observasi terhadap troposfer kini telah berkembang pesat dengan memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir guna menjamin akurasi prediksi cuaca dan efektivitas sistem peringatan dini bencana. Salah satu instrumen utama yang masih menjadi standar global dalam pemantauan vertikal adalah radiosonde, yaitu perangkat sensor yang diterbangkan dengan menggunakan balon cuaca untuk mengukur profil vertikal dari suhu, kelembapan, dan tekanan udara secara langsung. Selain itu, penggunaan jaringan radar cuaca di permukaan bumi memainkan peran krusial dalam mendeteksi intensitas presipitasi serta memantau perkembangan badai petir secara real-time. Instrumen optik canggih seperti Lidar (Light Detection and Ranging) dan ceilometer juga dikerahkan untuk mengukur ketinggian dasar awan serta konsentrasi aerosol di dalam kolom troposfer dengan presisi tinggi. Melengkapi observasi berbasis darat, satelit meteorologi generasi terbaru memberikan perspektif global melalui pemantauan troposfer bagian atas serta pelacakan pergerakan sistem cuaca masif dari ruang angkasa. Seluruh data yang dikumpulkan dari berbagai instrumen ini kemudian diintegrasikan ke dalam model numerik kompleks untuk mensimulasikan perilaku atmosfer dengan resolusi yang mendetail. Kemajuan teknologi ini tidak hanya memfasilitasi operasional penerbangan yang aman, tetapi juga menjadi landasan utama bagi para ilmuwan dalam memantau perubahan komposisi kimiawi akibat emisi antropogenik.

Troposfer yang rentan perubahan iklim

Keberadaan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana di dalam troposfer berperan penting dalam menjaga suhu permukaan tetap hangat melalui penyerapan radiasi inframerah. Namun, peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas antropogenik terutama kegiatan manusia kini mulai mengubah profil termal dan kimiawi di lapisan terbawah atmosfer ini secara signifikan. Hal ini berdampak pada meningkatnya akumulasi energi di dalam troposfer yang memicu peningkatan frekuensi cuaca ekstrem serta pergeseran pola presipitasi global. Kerentanan troposfer terhadap perubahan komposisi kimia akibat aktivitas antropogenik menjadi pengingat bagi kita sebagai penghuni di bumi bahwa keseimbangan alami ini tidaklah bersifat permanen. Oleh karena itu, keseimbangan ini perlu kita jaga dengan baik seperti yang disebutkan pada bagian slogan hari Meteorologi Dunia 2026 yaitu “Protecting Tomorrow”, demi melindungi masa depan bumi kita.

Pustaka :

Ahrens, C. D., & Henson, R. (2021). *Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment*. Cengage Learning.

Lutgens, F. K., Tarbuck, E. J., & Tasa, D. G. (2018). *The Atmosphere: An Introduction to Meteorology*. Pearson.

Stull, R. B. (2017). *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*. University of British Columbia.

Wallace, J. M., & Hobbs, P. V. (2006). *Atmospheric Science: An Introductory Survey*. Academic Press.

Wikipedia. (2026). Troposphere. Diakses dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Troposphere>.

<https://scienceunlock.com/troposphere-the-layer-where-weather-happens/>

<https://scied.ucar.edu/learning-zone/atmosphere/troposphere>

<https://theory.labster.com/atmospheric-circulation/>

SERBA SERBI

KILAS PERISTIWA
APRIL 2026

SEPUTAR STASIUN METEOROLOGI
KELAS I SULTAN HASANUDDIN

KILAS PERISTIWA

IN-HOUSE TRAINING PENINGKATAN KOMPETENSI ANALISIS DATA DAN DESAIN INFORMASI DIGITAL

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin telah menyelenggarakan kegiatan In-house Training Peningkatan Kompetensi Analisis Data dan Desain Informasi Digital pada tanggal 8 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai prakiraan cuaca serta penyajian informasi meteorologi yang komunikatif dan edukatif bagi masyarakat.

HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Pada tanggal 11 April 2026, telah berlangsung agenda halal bihalal keluarga besar Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin yang bertempat di kediaman Bapak Jumaris. Acara ini menjadi wadah untuk saling memaafkan dan memperkokoh rasa kekeluargaan di lingkungan Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin.

KILAS PERISTIWA

KEGIATAN PENGAWASAN KESIAPAN ANGKUTAN HAJI TAHUN 2026

Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan selama musim haji pada tahun 2026, Direktorat Navigasi Penerbangan melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan kesiapan angkutan haji di Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan informasi meteorologi penerbangan tersampaikan dengan cepat, tepat dan akurat pada periode angkutan haji tahun 2026.

PELAKSANAAN KORVE DAN OLAHRAGA DI LINGKUNGAN STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin telah melaksanakan kegiatan korge dan olahraga pada tanggal 17 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan serta kerapian lingkungan kerja agar senantiasa memberikan kenyamanan dalam pelayanan. Selain aspek kebersihan, kegiatan olahraga juga dilakukan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan solidaritas antar pegawai. Lingkungan yang bersih dan raga yang sehat adalah kunci utama dalam menunjang produktivitas kerja yang optimal.

KILAS PERISTIWA

LEPAS SAMBUT GENERAL MANAGER BANDARA INTERNATIONAL SULTAN HASANUDDIN

Pada tanggal 7 April 2026, telah dilaksanakan prosesi lepas sambut General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Acara yang berlangsung khidmat ini diselenggarakan di Ruang Umroh Lounge, Area Check-in Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Momen ini menandai transisi kepemimpinan sekaligus estafet perjuangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

KUNJUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR KE STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Pada tanggal 30 April 2026, Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Hasanuddin menerima kunjungan dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Kegiatan ini berfokus pada pengenalan operasional meteorologi penerbangan di ruang operasional serta pengenalan pelayanan data cuaca di ruang pojok layanan.

PROFIL

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN METEOROLOGICAL WATCH OFFICE UJUNG PANDANG (MWO)

STASIUN METEOROLOGI KELAS I SULTAN HASANUDDIN

Merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bawah koordinasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, yang terletak di area Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada posisi 119°33'07.7" BT dan 05°04'15.6" LS dengan elevasi 14 meter.

Berfungsi sebagai *Meteorological Watch Office (MWO)* untuk wilayah ruang udara (FIR) Ujung Pandang, tugas stasiun adalah memberikan layanan informasi Meteorologi di bidang penerbangan 24/7 hari, juga mengkoordinir penyediaan layanan stasiun-stasiun Meteorologi lain di wilayah tanggung jawabnya.

Sejak November 2017, proses bisnis stasiun telah tersertifikasi ISO 9001:2015. Kegiatan operasional dijalankan dari 3 unit kantor yaitu unit operasional di gedung Makassar Air Traffic Service Center (MATSC), unit operasional observasi udara atas di wilayah kompleks TNI AU dan kantor administrasi di dalam kompleks perkantoran bandara.

Saat ini SDM penyelenggara kegiatan berjumlah 45 orang pegawai dan 6 petugas PPNPN, pegawai terdiri dari pejabat struktural, *forecaster*, *observer*, petugas layanan data dan informasi, teknisi, personel tata usaha. Pegawai sebagian besar memiliki kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 dilengkapi dengan sertifikasi personel sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatan.

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi meteorologi yang akurat guna mendukung keselamatan penerbangan dan mampu bersaing menjadi stasiun kelas dunia.

MISI

1. Mengamati dan memahami fenomena meteorologi penerbangan
2. Menyediakan data dan informasi meteorologi penerbangan yang akurat dan terpercaya
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang meteorologi penerbangan
4. Melaksanakan dan mematuhi kewajiban internasional dalam bidang meteorologi penerbangan

Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

stamet.hasanuddin@bmgk.go.id

+62 411 4831296, +62 811-4269-7180

No Pengaduan: +62 811-3909-7180

bmgk.hasanuddin

TIM BULETIN 2026

 [bmkg.hasanuddin](#)

 [bmkg.hasanuddin](#)

 stamet.hasanuddin@bmkg.go.id

 Jl. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin,
Mandai, Maros, Sulawesi Selatan, 90552

